

A ILUSTRAÇÃO DO MUNDO

*Maria Johanna Krom**

RESUMO

Para os cristãos, o Presépio é uma das imagens mais poderosas e simbólicas da sua fé, enquanto representação do nascimento de Jesus Cristo. Através dos séculos o tema da Natividade tem inspirado artistas e artesãos de todas as idades e camadas sociais no mundo inteiro. É graças a essa inspiração que podemos desfrutar lindos poemas, pinturas, música e esculturas. Algumas das representações artísticas – artesanais da Natividade são notavelmente elaboradas e de grande beleza estética, outras são muito simples em forma e execução. Todas testemunham a imaginação e a inspiração do artista – artesão que as fez. Além da estética, é a carga emocional e simbólica do Presépio que, acima de tudo, desperta nas pessoas a vontade de os colecionar. Desde a sua introdução, a tradição tem se espalhado por todo o mundo cristão. As fontes para a sua representação foram muito variadas e vão desde os textos evangélicos, às festividades litúrgicas, às visões de místicos e ao teatro religioso. Como nós o conhecemos hoje em dia, com o seu conjunto de personagens e adereços que acabamos por encarar como elementos básicos (Jesus, Maria, José, os três Reis, os pastores, os animais, os anjos, a manjedoura e o estábulo) difere bastante dos primeiros Presépios que se centravam sobretudo na Virgem e no seu Filho. Entre o período romano e o fim da Idade Média, a temática do Presépio na igreja ocidental passou da Revelação à Adoração, enfatizando cada vez mais a virgindade de Maria e a divindade de Jesus. As opiniões divergem aquando da introdução do Presépio em Portugal. Freitas situa-a no século XV (FREITAS, 1948). Outros autores pensam que chegou cá muito depois. Qualquer que seja a data exacta em que foi introduzida, veio a ser um elemento indispensável ao quadro natalício. Depois da sua introdução nos conventos, passou também a ser exposto nas igrejas e daí passou para as casas particulares. O seu apogeu em Portugal ter-se-á dado no século XVIII, quando artistas de renome produziram

* Mestrado em Antropologia. Investigadora na área da Cultura Popular. Sócia da MARCA- Associação de Desenvolvimento Local. Investigadora do projecto Os Brinquedos Populares de Montemor-o-Novo.

Presépios, tal como o do escultor Machado de Castro na Basílica de S. Vicente em Lisboa. Pensa-se que foi nessa mesma altura que emergiu uma corrente popular, artesanal e muito imaginativa que introduzia, ao lado das figuras tradicionais, cenários, adereços e personagens de carácter diverso, reflectindo a vida diária, os hábitos e as crenças dos seus produtores.

Palavras-chave: presépio; colecionismo; Portugal.

THE ILLUSTRATION OF THE WORLD

For Christians the Nativity Scene (*Presépio*) is one of the most powerful and symbolic images of their faith, as a representation of the birth of Jesus Christ.

Over the centuries the theme of Nativity has inspired artists and artisans of all ages and social strata throughout the world. It is thanks to this inspiration that we can enjoy beautiful poems, paintings, music and sculptures. Some of the artistic-artisanal representations of Nativity are remarkably worked and with great esthetic beauty, others are very simple in form and implementation. All of them bear witness to the imagination and inspiration of the artist–artisan who made them. Besides aesthetics it is the emotional and symbolic significance of the Nativity Scene that, above all, awakens the wish to collect them in people..

Since their introduction, this tradition has spread throughout the Christian world. The sources for their representation were very variable and range from Gospel texts to liturgical festivities, to the visions of mystics and to religious theater.

As we know them today, with its set of characters and decorations that we ultimately consider basic elements (Jesus, Mary, Joseph, the three Magi, the shepherds, the animals, the angels, the manger, and the stable) they are quite different from the first Nativity Scenes that centered mainly on the Virgin and Child.

Between the Roman period and the end of the Middle Ages, the theme of the Nativity Scene in the Western Church moved from Revelation to Adoration, increasingly emphasizing Mary's Virginité and Jesus' divinity. Opinions differ as to when the Nativity Scene was introduced in Portugal. According to Freitas it was in the 15th century (Freitas, 1948). Other authors believe that it arrived much later. Whatever the precise date when it was introduced, it became an essential element of the picture of Christmas.

After it was introduced in the convents, it also began to be shown in the churches and then in private homes. Its apogee in Portugal is believed to have been in the 18th century, when renowned artists produced nativity

250 Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 249-258, jan./jun. 2005.

scenes, as for instance the sculptor Machado de Castro in the Basilica of Saint Vincent in Lisbon. It is believed that it was at this point that a popular, artisanal and very imaginative current appeared, that, next to the traditional figures introduced scenes, decorations and figures of a diversified nature, reflecting everyday life, habits and beliefs of those who produced them.

Key words: nativity scene; collectionism; Portugal.

A ICONOGRAFIA

As primeiras representações da Natividade, que surgiram no seio das primeiras comunidades cristãs, eram provavelmente imaginárias, inspiradas pela iconografia romana relativa ao nascimento de outros deuses e deidades, como Mitra, Dionísios e outros.

Estas representações serviram de decoração nos sarcófagos como, por exemplo, o baixo-relevo encontrado no túmulo do Imperador romano Constantino Magno, datado de 343 DC.

Estes Presépios não tinham por intenção representar um actual facto histórico mas serviram antes de imagem – sinal, enquanto simbolização da Redenção vindoura. A iconografia era usada para propagar verdades teológicas sobre a divindade de Jesus (Almeida, 1982). Isto explica-se pelo facto de originalmente, a Epifania, no dia 6 de Dezembro, quando a divindade de Jesus se revelou, ser considerada a data mais importante. Esses pormenores foram fornecidos posteriormente, pelos Evangelho canónicos, nomeadamente o de S. Lucas, os evangelhos apócrifos e através de lendas, crenças e visões de místicos.

Os primeiros seguiam as regras da iconografia romana em voga na altura, quanto à representação de nascimentos. Sendo o acto ritual um elemento necessário para o reconhecimento social do nascimento, a iconografia ditava a apresentação da parturiente deitada numa cama e as parteiras a darem banho ao neo-nato. As representações do nascimento de Jesus eram a excepção a esta regra.

Tirando os primeiros exemplares, os Presépios da Natividade do Menino geralmente só mostravam as parteiras e não o banho. O Menino ocupava o lugar de destaque. Maria, muito frequentemente, não estava representada, por ser considerada dispensável do ponto de vista da Redenção. Se estava incluída, era representada como uma espectadora distante e pensativa, olhando para fora da cena do nascimento, sem mostrar qualquer sentimento maternal para com o Filho na manjedoura.

Nos primeiros séculos da sua existência, a fé cristã sofreu a feroz competição de religiões rivais e cultos – mistérios orientais de origem egípcia,

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 249-258, jan./jun. 2005. 251

persa e semítica, por sua vez fortemente influenciados por tradições e ideais helénicos. A Igreja cristã adoptou e integrou muitas das características destes cultos e religiões porque, apesar das diferenças quanto à sua origem, nomenclatura e expressão ritual, tinha muito em comum com os mesmos: a fé na Revelação da Verdade, a esperança de Redenção, um Profeta principal ou Messias, a dicotomia do bem e do mal, um ritual de purificação, e o dever de converter os infiéis. No século V, numa tentativa de estabelecer Roma como centro religioso e lutando contra correntes religiosas que contestaram a divindade de Cristo, a Igreja cristã optou por uma iconografia mais elaborada e afirmativa da divindade de Jesus. A Virgem Maria, cujo culto tinha estado a crescer, chegou a ser representada mais frequentemente, ainda na presença das parteiras.

Na era carolíngia o emprego da iconografia pela propagação de verdades teológicas foi progressivamente contestado e acabou por ser substituído pelo simbolismo teológico. Esta mudança reflectia-se na substituição de Cristo, o Homem, tal como descrito nos Evangelhos, pelo Cristo Divino, enquanto Encarnação do Espírito Santo, e de quem Cristo – Homem era a mera aparência humana.

O aspecto celestial, majestoso, de Jesus veio a ser mais acentuado. Já não se mostrava o Menino no berço ou na manjedoura mas colocado num altar ou túmulo, às vezes sentado no colo da Mãe, num enquadramento irreal ou num espaço que se assemelhava a um templo. O Menino já não era bebé mas bastante criança com uma expressão adulta e coroado com o nimbo-crucífero. Esta representação mais abstracta, que acentuava a divindade remota e pouca acessível de Jesus, salientando o aspecto da Redenção, manter-se-ia até ao fim do período romano.

A partir do século XII as parteiras tornam-se menos frequentes e o simbolismo do parto deixa de fazer parte da representação da Natividade de Cristo. Maria, que até então tinha sido apresentada muita séria e ausente, no século XIII começa a ter uma aparência mais humana, exprimindo uma relação de amor em relação ao Filho que tem no colo ou nos braços

Sob a influência de um novo sentimento religioso e de uma nova mística, a ênfase muda outra vez no século XV. Maria já não é apresentada como mãe carinhosa, deitada ou sentada, mas ajoelhada em adoração do Deus recém-nascido. A sua postura, seguindo as regras iconográficas do tempo, indica um parto sem dor ou sangue, isto é, um parto virginal. Maria a partir daí mantém a virgindade, mesmo depois de ter dado à luz o seu Filho e, se, às vezes, as parteiras ainda aparecem no quadro da Natividade, é só para testemunharem a sua virgindade continuada.

No Gótico, a representação da Natividade torna-se mais naturalista, devido a uma forte corrente humanística que atravessou a Europa de então. A finalidade da iconografia do Presépio já não é tanto educar, mas antes narrar a história verdadeira do nascimento do Salvador, transformando-o num palco tanto da representação de amor maternal como de devoção. O culto de Maria está então no seu auge e há uma grande procura de estátuas devotas da Virgem.

Também o Presépio chega às outras camadas sociais, testemunhado pelo número crescente de encomendas, por parte de burgueses e autoridades não eclesiásticas. Manjedouras e estábulos reais aparecem na cena para reforçar ainda mais o carácter verídico da representação.

No Alto Gótico, acrescentam-se ainda mais pormenores da vida diária de Cristo ao imaginário do Presépio, devido a visões e sermões de místicos e de padres. A humanidade da Virgem e do seu Filho vem a ser ainda mais acentuada. Os artistas e artesãos aproveitam a abundância de pormenores para atingir uma maior variedade na representação da Natividade. A iconografia inclina-se cada vez mais para o pitoresco. Uma tendência que, ultimamente, leva àquilo a que Ferreira de Almeida chama a *Devotio Moderna* (Almeida, 1982).

A FESTA DA LUZ

Dado o contexto histórico no qual o Presépio emergiu, bem como a sua temática, é interessante considerar a festa na qual se insere e da qual é uma parte tão essencial.

A festa do Natal apareceu pela primeira vez na igreja de Roma, nos meados do século IV. Anterior a esse data só havia a festa da Epifania, a 6 de Janeiro. Desconhecendo o dia exacto do nascimento de Jesus e desejando aculturar a festa pagã do nascimento do deus pagão Mitra, no dia 25 de Dezembro, a igreja cristã fixou a celebração da Natividade de Cristo no mesmo dia.

A convicção da parte dos fiéis cristãos que o Salvador tinha nascido nesse mesmo dia, divulgou-se depressa e o Natal tornou-se uma das festas mais significativas do calendário litúrgico cristão, mantendo, no entanto, o seu significado simbólico pagão da festa representando o regresso da Luz.

O solstício do Inverno regulava as actividades agrícolas no período sombrio do ano e as festividades cultuais em torno do mesmo, baseavam-se em crenças e rituais pré-cristãos à volta da regeneração e ressurreição. O “ciclo da luz” começa em Novembro, com as colheitas terminadas e acaba nos fins de Fevereiro com o advento da Primavera, altura em que a natureza acorda do seu sono invernal e um novo ciclo de semear, crescer, colher e morrer começa.

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 249-258, jan./jun. 2005. 253

A luz moribunda do fim do ano confronta-nos com o nosso medo de morrer e a nossa ansiedade pelo futuro e pelo além-mundo, habitado pelos mortos e os seres sobrenaturais. As tradições em torno das festas e festividades invernais testemunham esse medo inato do obscuro e exprimem a nossa convicção arreigada que “a noite não pertence aos vivos” (Cretin, 1999). Um exemplo é a tradição invernal de acender velas, lanternas, fogueiras e fogos de artifício e de fazer muito barulho, todas elas maneiras tradicionais para afastar o mal e o sobrenatural. E muitos são os ditados e expressões que ainda hoje recordam a nossa reverência e medo dos mortos, em Portugal frequentemente chamados “almas do outro mundo”.

A tradição de Halloween, que vem do inglês *all hallows' eve* (*halow* significando “círculo de luz”) e é celebrada na véspera da festa cristã de Todos os Santos, também exprime as nossas preocupações em relação ao escuro e aos fenómenos mágicos. Na noite de Halloween grupos de crianças saem à rua disfarçados de fantasmas, feiticeiros, bruxas, diabos e esqueletos, para bater às portas das casas e pedir uma guloseima. Halloween é o vestígio aculturado da festa céltica de Samain do princípio da nossa era.

Samain celebrava o regresso da estação sombria e a mudança do ano, altura em que «o mundo divino e o mundo humano se confundiram de forma que os humanos podiam comunicar facilmente com o “Outro Mundo” omnipresente, também chamado “Sid” [e aceder] ao mundo maravilhoso dos deuses, do sobrenatural e dos seres de conto de fadas no país da “juventude eterna” (Cretin, 1999).

A oposição binária da Vida e da Morte é característica da convicção religiosa em todo a parte (Leach, 1972). É o que leva o homem a impregnar a vida com uma dimensão sagrada e com a aspiração à imortalidade, expresso pelo ritual. E embora tenhamos consciência que a vida sem a morte é uma impossibilidade, sentimos a necessidade de separar os vivos neste mundo dos mortos no além-mundo. Este hipotético «outro mundo», que o pensamento religioso nos permite criar, serve de antítese ao nosso mundo. Enquanto o nosso mundo é habitado por seres mortais imperfeitos, o outro mundo é habitado por seres imortais (os deuses) que são a antítese binária do homem.

Mas, os deuses, se forem distantes e inacessíveis não nos servem e são emocionalmente insatisfatórios. Por isso, há de haver uma conexão entre nós próprios e os deuses remotos no outro mundo. Essa conexão é feita por meio duma zona intermédia, cheia de seres ambíguos e envoltos em tabus: deidades encarnadas, mães virginais, e monstros sobrenaturais meio homens -meio bestas. Os poderes especiais, com que creditamos estes seres, permita-os mediar entre os deuses e os homens. Eles são de certo modo mais sagrados que os próprios deuses.

254 Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 249-258, jan./jun. 2005.

O SIMBOLISMO

As influências de religiões e cultos cósmicos não só se reflectem nas festas e rituais cristãos, como também na ambiguidade das personagens de Maria e de Jesus.

O Menino Jesus na sua manjedoura simboliza ao mesmo tempo este mundo e o outro mundo. Ele é o derradeiro mediador na nossa comunhão com o além-mundo e a derradeira expressão da regeneração da vida pela morte. Ele é o mensageiro de Deus que «desperta» o homem do seu sono parecido à morte, isto é, do seu estado ignorante, e lhe traz a luz da salvação espiritual eterna.

Da mesma maneira que os cultos solares pré-cristãos celebravam o ciclo da vida através de rituais em redor do semear, cultivar, colher, morrer e renascer, assim a fé Cristã «baseia-se na imitação de um modelo trans-humano, na repetição litúrgica da vida, da morte e da ressurreição do Senhor» (Eliade, 1963).

A comunhão dos fiéis com Deus na liturgia é representada pelo ritual da partilha do pão (hóstia) e do vinho, símbolos do corpo e sangue de Cristo. Este ritual assemelha-se à doutrina de transubstanciação no ritual do «Comer do Deus» com o qual os Astecas, no México, e os Aryans da Índia antiga, muito tempo antes do Cristianismo, estavam familiarizados (Frazer, 1957).

O sacrifício ritual do cordeiro na Páscoa, símbolo do resgate dos homens pela morte de Cristo, o *Agnus Dei* é outro exemplo do comer do deus.

Para os cristãos, Jesus é o símbolo da Luz. Mais uma vez o simbolismo assemelha-se ao simbolismo de crenças pré-cristãs, neste caso, aos poderes regenerativos do Sol. O nascer do sol, no simbolismo dos mitos de origem arcaicos, representa a cosmogonia e a noite, de onde o sol nasce todas as manhãs, simboliza o Caos primordial.

O velho deus pagão Mitra, cuja natividade, como já vimos, era celebrada no dia 25 de Dezembro, era chamado o Sol Invicto pelos fiéis do seu culto. Por razões simbólicas, a Igreja cristã adoptou a veneração do sol no culto de Mitra, transferindo a devoção dos seus fiéis para o Deus novo a quem deram o nome de «Sol de Rectidão».

A Virgem Maria, segundo Leach, é o objecto principal da devoção católica, exactamente porque ela também é mediadora entre Deus e os Homens, dando à luz um filho que é meio humano, meio divino (Leach, 1972). A representação de Maria enquanto Virgem, dando à luz um filho depois de uma concepção imaculada, é sinal de uma ambiguidade que aponta outra vez para crenças anteriores a cristianismo. Em todo o Império Romano, inclusive nas províncias exteriores de Espanha e Portugal, houve um culto pré-cristão muito

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 249-258, jan./jun. 2005. 255

popular em torno da adoração da Grande Mãe de Deus e do seu amante ou filho. O culto era «uma mistura de selvajaria crua e aspirações espirituais que incluíram frenesim extáticos, a mutilação do corpo e o verter de sangue como condutos de renascimento e de redenção» (Frazer, 1957).

O tema de renascimento e de regresso ao útero era vulgar em muitos dos cultos arcaicos, nos quais os rituais de iniciação equivaliam um segundo nascimento. O iniciado transformava-se, simbolicamente, num embrião e regressava ao útero da Terra-Mãe, para, em seguida, renascer como ser socialmente responsável e culturalmente desperto.

Um ritual em torno de natalidade, ainda anterior ao culto da Grande Mãe, que mostra uma analogia igualmente notável à tradição cristã, era celebrado na Síria e em Egipto. Os egípcios representaram o Sol recém-nascido em forma de uma criança que no seu aniversário, durante o solstício de Inverno, era mostrado aos seus adoradores. No 25 de Dezembro, os fiéis se aposentaram em santuários, emergindo daí à meia-noite, chorando: «A Virgem pariu! A luz está a alvorecer!»

A LITURGIA POPULAR

A população das zonas rurais, nas sociedades arcaicas e tradicionais, sempre manteve relações de inquietação com a natureza em redor e com o Cosmos. Nos seus hábitos e rituais testemunham dessa inquietação. Sabendo que, ultimamente, teriam de se sujeitar ao ritmo cósmico e às exigências da natureza, completavam o desejo e a necessidade do domínio dos mesmos com práticas de carácter mágico-mitológico. A totalidade do seu saber útil estava guardada e era transmitida pelos mitos de origem e pelos mitos cosmogónicos. Estes mitos relatavam não só a origem do Mundo, dos animais, das plantas e do homem, mas também todas as acontecimentos primordiais em consequência dos quais o homem se transformou naquilo que é hoje, ou seja, um ser mortal, sexuado, organizado em sociedade, obrigado a trabalhar para viver, e trabalhando segundo determinadas regras. A cosmogonia constituía o modelo exemplar de toda a situação criadora, fornecendo modelos de comportamento; tudo o que o homem fazia, repetia, de certa forma, o gesto arquetípico do Deus criador: a criação do mundo. O «comportamento mítico» implicava a repetição deste cenário exemplar e a ruptura do tempo profano por momentos sagrados num tempo circular (Eliade, 1963).

A partir do Renascimento, quando a ciência «moderna» começou a desvendar a infinidade do Universo, esta dimensão cósmica, que o homem arcaico acrescentava ritualmente à sua existência, foi-se perdendo. Os homens

256 Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 249-258, jan./jun. 2005.

modernos começavam a viver na consciência da irreversibilidade dos acontecimentos, característica da linearidade do tempo histórico.

O cristianismo, tal como o judaísmo, parte do princípio do tempo linear: no tempo histórico só houve uma criação do Mundo, só houve uma vez a Encarnação de Deus e só haverá um único Juízo.

No entanto, o calendário litúrgico cristão, tendo o princípio na Natividade de Belém e o fim provisório na Ascensão, é circular, imitando o modelo exemplar de Cristo na repetição litúrgica da vida, da morte e da ressurreição do Senhor, o que torna a experiência cristã numa espécie de comportamento mítico.

Esta dualidade entre o tempo linear da História e o tempo circular do eterno retorno efectuado através da liturgia, deve-se às influências múltiplas e contraditórias de religiões e cultos rivais, tais como o gnosticismo, o judaísmo e os cultos populares, que o cristianismo sofreu desde o seu princípio e que nunca chegou a extirpar por completo. Os mitos do gnosticismo sobreviveram camuflados nas escritas e lendas da Idade Média. As festas periódicas e alguns dos símbolos da religião cósmica, tais como a água, a árvore, a vinha, a charrua, o machado, o navio e a carroça, que já tinham sido incorporado pelo judaísmo, mantiveram-se no cristianismo, completado por elementos cristianizados de ritos e mitos asiáticos e mediterrânicos. Todos estes elementos ficaram incorporados numa história santa que incluía não só o Antigo Testamento como também o Novo Testamento, a pregação dos Apóstolos e a história dos santos.

O maior problema na cristianização de vestígios pagãos pusera as divindades e mitos das religiões populares «vivas» que os missionários cristãos enfrentaram na Europa central e ocidental. Um problema que só conseguiram resolver com muita dificuldade, sobretudo no Sul e no Sudeste da Europa, após uma luta que durou mais de dez séculos. Ainda nos finais do século XIX, o folclore e as práticas religiosas das populações rurais nestas zonas da Europa, incluíam deidades, mitos e rituais da remota Antiguidade e mesmo da proto-história (Eliade, 1963). Esta religião popular sobreviveu, camuflada e transformada, nas festas do calendário e no culto dos santos. Os deuses ou heróis matadores de dragões transformaram-se em S. Jorge, os deuses das tempestades em Santo Elias e as inúmeras deusas da fertilidade transformaram-se na Virgem e numa variedade de Santas.

Com a sua política de assimilação de elementos pagãos, a Igreja cristã optou pela única solução possível na confrontação com uma população rural que entendia o cristianismo como uma liturgia mística com ritmos cósmicos. Surgiu então um «cristianismo cósmico» que não era uma nova forma de paganismo nem um sincretismo pagão – cristão, mas uma criação religiosa original da qual os temas essenciais eram a Natividade, os ensinamentos de

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 249-258, jan./jun. 2005. 257

Jesus e os seus milagres, a crucificação e a Ressurreição, e na qual se mantiveram certas categorias do pensamento mítico.

No caso de Portugal, era um cristianismo dominado pela sacralidade da Natureza santificada pela presença de Jesus. Um cristianismo que em muitos aspectos era herdeiro fiel da sociedade religiosa da antiga Lusitânia, na qual a sacralidade se concentrava em torno da família, da gentilidade e do clã, e cujo eixo assentava no culto dos antepassados. O cristianismo sucedeu ao paganismo luso-romano, mas os vestígios do último sobreviveram nos deuses tópicos que se transformaram em santos patronos, nas ninfas que se transformaram em fontes – santas e nos santuários dedicados às divindades lusitanas que se transformaram em capelas cristãs no alto dos montes em que a população venera santas e santos protectores locais (Rodrigues, 1998).

BIBLIOGRAFIA

- ALMEIDA, C.A. Ferreira de. Iconografia do Presépio Medieval. *Arqueologia*, n.6, 1982.
CRETIN, Nadine. *Fêtes e Traditions Occidentales*. Paris: PUF, 1999.
ELIADE, Mircea. *Aspectos do Mito*. Lisboa: Edições 70, 1963.
FRAZER, J.G. *The Golden Bough. A study in magic and religion*. London: Macmillan Press, 1957.
FREITAS, Maria Brak-Lamy Barjona de. O Presépio no Século de Quinhentos. Lisboa, *Ethnos*, v.III, Instituto Português de Arqueologia, História e Etnografia, 1948.
LEACH, Edmund. Anthropological aspects of language. Animal categories and verbal abuse. In: LEACH, Edmund. *Mythology*. Middlesex: Penguin Education, 1972.
RODRIGUES, Adriano Vasco. Sobrevivências actuais da religião dos Lusitanos. Porto, Universidade Portucalense, *Revista de Ciências Históricas*, v.III, pp. 105 – 134, 1998.